

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ БИОСТИМУЛЯТОРОВ И БИОПРЕПАРАТОВ НА РАСПОЛОЖЕНИЕ НИЖНИХ БОБОВ У МЕСТНЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СОРТОВ СОИ

Иминов Абдували Абдуманнобович

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Ташкентский
государственный аграрный университет.

Бўрибоев Бекзод Етмиш ўгли

Аспирант, Научно-исследовательский институт
генетических ресурсов растений.

bekzod9225@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15787963>

Аннотация. В данной научной статье приведены данные о влиянии биостимулятора «Фитовак» и биопрепарата «Ер малҳами» на высоту расположения нижних бобов на стебле у сортов сои «Нафис» и «Вилана». Обработка семян этих сортов перед посевом, а также внекорневая обработка растений в фазах бутонизации, цветения и формирования бобов с использованием биостимуляторов «Уз Гумин», «Фитовак» и биопрепарата «Ер малҳами» способствовала более высокому формированию нижних бобов. Этот показатель имеет важное значение для снижения потерь и повреждений семян при механизированной уборке урожая. По результатам опыта, при обработке биопрепаратом «Ер малҳами» в указанные фазы роста, высота расположения нижних бобов у сорта «Нафис» составила 17,9 см, а у сорта «Вилана» - 17,3 см, что на 2,5-3,1 см выше по сравнению с контрольными вариантами. В вариантах обработки биостимуляторами «Уз Гумин» и «Фитовак» также было зафиксировано повышение высоты расположения бобов на 1,0-2,0 см по сравнению с контролем.

Ключевые слова: Соя, Биостимулятор, Биопрепарат, Уз Гумин, Фитовак, Ер малҳами, Сорта сои Нафис и Вилана, высота расположения бобов.

Abstract. This scientific article presents data on the effect of applying the biostimulant Fitovak and the biopreparation Yer Malhami on the positioning height of the lower pods in “Nafis” and “Vilana” soybean cultivars. Treatment of soybean seeds of these cultivars with Uz Gumin and Fitovak biostimulants, as well as Yer Malhami biopreparation, applied foliarly at pre-sowing, budding, flowering, and pod formation stages, was found to have a positive influence on the upward positioning of the lower pods along the stem. This trait plays an important role in reducing seed losses and mechanical damage during

harvesting. According to the experimental results, foliar application of Yer Malhami biopreparation at the specified growth stages resulted in a lower pod height of 17.9 cm in the “Nafis” cultivar and 17.3 cm in the “Vilana” cultivar, which is 2.5-3.1 cm higher compared to the control variants. In treatments with Uz Gumin and Fitovak, the lower pod height was also observed to be 1.0-2.0 cm higher than in the control plots.

Keywords: Soybean, biostimulant, biopreparation, Uz Gumin, Fitovak, Yer Malhami, Nafis and Vilana soybean cultivars, lower pod positioning height.

Введение. Соевые бобы выращиваются более чем в шестидесяти странах мира. Около половины посевных площадей и более половины общего урожая приходится на Соединённые Штаты Америки. Соевые культуры широко возделываются в Бразилии, Аргентине, а также в странах Южной Америки, Канаде, Австралии и Западной Европе. Площадь посевов сои ежегодно увеличивается, и эта масличная бобовая культура занимает важное место в мировом сельском хозяйстве [1].

Степень изученности проблемы. Высота расположения первой нижней бобовой кисти у бобовых культур имеет важное значение, так как при низком расположении бобов сбор созревших плодов становится затруднительным [2].

По мнению специалистов в области питания, наиболее эффективным и единственным способом решения проблемы дефицита белка в мире является расширение посевных площадей сои и увеличение объёмов её производства. Эти меры имеют важное значение для обеспечения глобальной продовольственной безопасности [7].

Одним из эффективных методов снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции и повышения валовых показателей является широкое применение биологически активных веществ и микроэлементов в различных формах. Обработка семян перед посевом и применение биологически активных препаратов через листья растений в период вегетации способствуют повышению их продуктивности и улучшению качественных показателей семян. Эти методы активизируют физиологические процессы растений в период вегетации, повышают их способность к адаптации в неблагоприятных условиях, а также способствуют стабилизации урожайности и улучшению качества продукции [5].

Условия и методы проведения исследования. Полевые эксперименты проводились на опытных полях учебно-научного опытного

хозяйства Ташкентского государственного аграрного университета. Опытное хозяйство расположено в Ташкентской области, в районе Кибрай, на правом берегу реки Чирчик, на высоте 550-570 метров над уровнем моря.

Почва опытного хозяйства - типичный серый почвенный тип, традиционно орошаемый.

Опыт включал 20 вариантов, каждый из которых размещался в 4 ряда. Междурядье сои составляло 70 см. Площадь каждого варианта - 70 м² (ширина 2,8 м, длина 25 м), учитываемая площадь - 35 м², а общая площадь - 4200 м². Варианты располагались в трех повторностях по методу рандомизации.

Исследования проводились в полевых и лабораторных условиях с использованием методик «Методы проведения полевых опытов» (УзПИТИ) [4], «Методика полевого опыта» (Б. Доспехов) [6], «Методика государственного сортового испытания сельскохозяйственных культур» [3], а также «Методы агрохимических и агрофизических исследований почв Средней Азии».

Результаты исследования. Высота расположения нижних бобов относительно стебля растения имеет большое значение в агротехнологии сои, так как она напрямую влияет на механизированный сбор урожая, степень повреждений и сохранность созревших зерен. Формирование бобов близко к земле, особенно в период созревания, приводит к потере части урожая (см. таблицу 1).

В контрольном варианте сорта сои «Нафис», то есть без применения биостимуляторов, высота расположения нижних бобов относительно стебля составила 15,4 см. Это отражает характерное природное морфофизиологическое состояние данного сорта. При сравнении с вариантами, обработанными биостимуляторами, были выявлены сравнительно значимые различия для каждого препарата и норм их применения.

Во втором варианте, где биостимулятор Уз Гумин применялся перед посевом семян в дозе 300 мл/т, на фазе бутонизации - 500 мл/га, а в период цветения и формирования бобов - 800 мл/га, высота расположения нижних бобов составила 16,4 см, что на 1,0 см выше контрольного варианта. В третьем варианте с применением биостимулятора Фитовак перед посевом семян в дозе 200 мл/т данный показатель составил 15,9 см, что на 0,5 см выше контрольного варианта.

Таблица 1

**Влияние применения биостимуляторов на высоту расположения
нижних бобов сортов сои, см**

№ вариант	Сорта сои	Названия биостимуляторов	Норма обработки семян перед посевом	В фазе бутонизации	В период цветения и формирования бобов	2022	2023	2024	Среднее
1	Нафис	Контроль	Не обрабатывается			15,0	16,2	14,9	15,4
2		Уз гумин	300 л/т	500 мл/га	800 мл/га	15,5	16,5	17,1	16,4
3		Фитовак	200 л/т	-	-	15,2	16,3	16,2	15,9
4			200 л/т	300 мл/га	-	16,1	16,7	17,4	16,7
5			200 л/т	-	500 мл/га	16,3	16,8	17,5	16,9
6		Ер малхамы	200 л/т	300 мл/га	500 мл/га	16,4	16,9	17,8	17,0
7			2,0 л/т	-	-	15,6	16,2	17,4	16,4
8			2,0 л/т	2,0 л/га	-	16,8	17,4	17,8	17,3
9			2,0 л/т	-	2,0 л/га	17,0	17,9	18,0	17,6
10			2,0 л/т	2,0 л/га	2,0 л/га	17,1	18,3	18,3	17,9
11	Вилана	Контроль	Не обрабатывается			14,3	14,2	14,2	14,2
12		Уз гумин	300 мл/т	500 мл/га	800 мл/га	15,4	15,5	16,4	15,8
13		Фитовак	200 мл/т	-	-	15,2	14,8	16,0	15,3
14			200 мл/т	300 мл/га	-	15,5	15,9	16,7	16,0
15			200 мл/т	-	500 мл/га	15,7	16,4	17,3	16,5
16			200 мл/т	300 мл/га	500 мл/га	15,9	16,5	17,5	16,6
17		Ер малхамы	2,0 л/т	-	-	15,5	16,2	16,7	16,1
18			2,0 л/т	2,0 л/га	-	16,0	16,9	17,0	16,6
19			2,0 л/т	-	2,0 л/га	16,3	17,4	17,8	17,2
20			2,0 л/т	2,0 л/га	2,0 л/га	16,4	17,6	18,0	17,3

Однако, в четвёртом варианте, где Фитовак применялся перед посевом семян (200 мл/т) и в фазе бутонизации (300 мл/га), высота расположения нижних бобов составила 16,7 см; в пятом варианте с применением Фитовак перед посевом семян (200 мл/т) и в фазах цветения и формирования бобов (500 мл/га) - 16,9 см; а в шестом варианте с применением Фитовак в дозах 200 мл/т перед посевом, 300 мл/га на стадии бутонизации и 500 мл/га на стадии цветения и формирования бобов - 17,0 см.

В седьмом варианте, где биопрепарат «Ер малхамы» применялся перед посевом семян в дозе 2,0 л/т, высота расположения нижних бобов растения составила 16,4 см. Было отмечено, что этот результат совпадает с вариантом применения биостимулятора Уз Гумин. Однако в восьмом, девятом и десятом вариантах, где вегетационный период сопровождался дополнительной обработкой, наблюдалось значительное повышение показателей. В восьмом варианте при применении «Ер малхамы» перед посевом семян в дозе 2,0 л/т и в фазе бутонизации - 2,0 л/га, высота расположения нижних бобов составила 17,3 см. В девятом варианте, где

препарат применялся перед посевом семян в дозе 2,0 л/т и в период цветения и формирования бобов в дозе 2,0 л/га, высота достигла 17,6 см. В десятом варианте, при применении «Ер малхами» перед посевом семян (2,0 л/т), в фазах бутонизации (2,0 л/га) и цветения и формирования бобов (2,0 л/га), высота расположения нижних бобов составила 17,9 см.

Согласно полученным данным по сорту «Вилана», высота расположения нижних бобов в контрольном варианте составила 14,2 см. Это морфологическая особенность данного сорта, которая указывает на несколько более низкое расположение бобов по сравнению с сортом «Нафис». Также было отмечено, что влияние каждого биостимулятора в данном сорте было явно выражено.

В двенадцатом варианте, где биостимулятор Уз Гумин применялся перед посевом семян в дозе 300 мл/т, в фазе бутонизации - 500 мл/га, а в период цветения и формирования бобов - 800 мл/га, высота расположения нижних бобов составила 15,8 см. Этот показатель на 1,6 см выше, чем в контрольном варианте. В тринадцатом варианте, при применении биостимулятора Фитовак перед посевом семян в дозе 200 мл/т, высота расположения нижних бобов составила 15,3 см. В последующих вариантах данный биостимулятор показал более высокие результаты. Так, в четырнадцатом варианте, где Фитовак применялся перед посевом семян (200 мл/т) и в фазе бутонизации (300 мл/га), высота расположения бобов составила 16,0 см; в пятнадцатом варианте, при применении Фитовак перед посевом семян (200 мл/т) и в период цветения и формирования бобов (500 мл/га) - 16,5 см; а в шестнадцатом варианте, где препарат применялся перед посевом семян (200 мл/т), в фазе бутонизации (300 мл/га) и в период цветения и формирования бобов (500 мл/га), высота расположения нижних бобов достигла 16,6 см.

Применение биопрепарата «Ер малхами» показало высокую эффективность на сорте сои «Вилана». В семнадцатом варианте, где препарат применялся перед посевом семян в дозе 2,0 л/т, высота расположения нижних бобов составила 16,1 см. В восемнадцатом варианте, с применением препарата перед посевом семян (2,0 л/т) и в фазе бутонизации (2,0 л/га), высота расположения нижних бобов достигла 16,6 см. В девятнадцатом варианте, где препарат применялся перед посевом семян (2,0 л/т) и в период цветения и формирования бобов (2,0 л/га), высота расположения нижних бобов составила 17,2 см. В двадцатом варианте, с применением препарата перед посевом семян (2,0 л/т), в фазе

бутонизации (2,0 л/га) и в период цветения и формирования бобов (2,0 л/га), высота расположения нижних бобов достигла 17,3 см, что на 3,1 см выше контрольного варианта. Это свидетельствует о значительном повышении адаптивности сорта «Вилана» к механизированному сбору урожая по показателю высоты расположения нижних бобов..

Заключение. Установлено, что высота расположения нижних бобов у сортов сои «Нафис» и «Вилана» значительно изменяется под воздействием биостимуляторов. В десятом варианте, где биопрепарат «Ер малҳами» применялся перед посевом семян в дозе 2,0 л/т, в фазе бутонизации - 2,0 л/га и в период цветения и формирования бобов - 2,0 л/га, высота расположения нижних бобов составила 17,9 см. Биостимуляторы «Уз Гумин» и «Фитовак» при применении в соответствии с фазами роста обеспечили высоту расположения бобов соответственно 17,0 и 16,9 см. У сорта «Вилана» наивысшие показатели были зарегистрированы в двадцатом варианте с применением «Ер малҳами» в тех же дозах, что и выше, где высота расположения нижних бобов достигла 17,3 см, что на 3,1 см выше контрольного варианта. В обоих сортах применение биостимуляторов способствовало формированию более высокого расположения бобов, что облегчает механизированный сбор урожая.

Список использованной литературы:

1. Ўзбекистонда екисҳга тавсийа етилган кузги буғдой, дуккакли дон екинларининг маҳъаллий ва хорижий навлари ҳамда уларни парварисҳласҳ боғийсҳга тавсийанома”. Тавсийа, Андижон. 2019. 22 б
2. Атабаева Х.Н., Умарова Н.С. -“Сояа биологийаси”. -дарслик, “Навроғз” насхрийоти, 2020, 14,5 б.т., Б.5-8, Б.11-12.
3. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных наук. Вип.2, Москва, 1989, Б.194.
4. Дала тажрибаларини оғтказисҳ услублари. Тасҳкент, ОғзПИТИ, 2007, Б.125-131.
5. Рамис Н. Саниев, Алехей В. Васин, Н.В. Васина, Анатолий Н. Просандеев анд Елена С. Макарова Интернационал Ссиентифис-Прастисал Сонференсе “Агрисултуре анд Фоод Сесуритй: Тесҳнологй, Инноватион, Маркетс, Хуман Ресоурсес”. 2020. Б. 1-9.
6. Доспехов Б.А.-Методика полевого опыта, М.Колос, 1985, С.249-251.
7. Астахова А. Здоровие натсии в руках аграриев. Весник агропромишленного комплекса. //Продоволственная бесопасност. Санкт-Петербург, 2017. №2-3. С.28-29.